

HOMILADOR AYOLLARNING ORGANIZIMGA MAKRONUTRIENTLARNING FIZIOLOGIK TASIRI

Kuanishbaeva Gu'lbazar Baxtiyarovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat Universitieti

1-kurs tayanish doctarant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16157323>

Malumki, keying yillarda dunyo miqiyosida axolining ovqatlanish sifati va strukturasida keskin o'zgarishlar yuz berib, bu xol, o'z navbatida, kishilarning zarur nutrientlar bilan taminlanish darajasiga salbiy tasir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, homilador ayollar orasida notog'ri ovqatlanish xolatlarining ko'payishi tug'ruqgacha va undan keyin og'ir kasallanish xatto bevaqt vafot etishining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Homilador ayollarning to'g'ri ovqatlanishi nafaqat ayol uchun, tug'ilajak chaqolaq salomatligi uchun ham juda ahamiyatli. To'g'ri ovqatlanish haqida buyuk alloma Abu Ali Ibn Sinoning "Tib qonunlari" dagi satrlarida "To'g'ri ovqatlanish borasidagi tarbiya, sa'y - harakatlar inson bolasi tug'ilmasdanoq boshlanib, keksalik davrigacha davom etishi kerak" degan edi.

Ohirgi yillarda homilador ayolning sog'lom ovqatlanishini tashkil etish, ularning ijtimoiy - siyosiy hamda sotsial faoligini oshirish, sixat - salomatligini yanada mustaqkamlashda aloxida etibor qaratildi. Jumladan, "Ovqatlanish bo'yicha milliy taqqiqot" dasturi natijalaridan kelib chiqib, reproduktiv yoshdagi va xomilador ayollar, bolalar ortasida mikronutrientlar tansiqqligini kamaytirish hamda ularning ovqatlanishini ratsionallashtirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha zarur chora tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Qolabersa O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlandirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida, 2019 yil 8 noyabrdagi PQ - 4513 - son "Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish va ko'lamini yanada kengaytirish tog'risida" gi, 2020 yil 10 noyabrdagi PQ - 4887 -son "Aholining sog'lom ovqatlanishini taminlash bo'yicha qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida" gi Qarorda muxim vaziyfalar belgilab berilgan.

Sog'lom bola dunyaga keltirish uchun faqat to'g'ri ovqatlanishga etibor berip qoymasdan, homilador ayolning kayfiyatiga ham etibor berish kerak. Chunki homiladorlik davrida ayolda fiziologik o'zgarishlar kuzatilib o'zi ko'ngli tusagan narsani yeyish kerak bu bola organizmi to'la to'kis bunyodga kelish uchun zarur ozuqa talab qilishiga ishonishdir va ko'ngli chog' bo'lishi, go'zal narsalarga qarashi, tabiyatning chiroyli manzaralaridan zavq olishi lozim. Atrofdagilar ham uni manaviy jihatdan qo'llab - quvatlab, unga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lsalar, homilador ayolning kayfiyati yaxshilanadi va

homila ham miyorida rivojlanib, sog'lom bola tug'iladi. Buyuk alloma Abu Ali Ibn Sino o'zining asarlarida " homilador ayollar o'ta keskin harakatlardan, sakrash, yiqilish va urilishlardan, shuningdek o'ta to'yib ovqatlanish va asabiylanishlardan o'zlarini saqlashlari lozim. Ularga qayg'uliy xabarlarni aytilmagani maqul". Chunki homilaning sog'lom tug'ulishi bu homilador ayolning sog'luga, kayfiyatiga, ovqatlanishiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq.

Homilador ayolning istemol qiliniyotgan oziq moddalar tarkibida oqsil bo'lishi ju'da ham muhimdir. Chunki homilador ayol va homila toqimalarining shakillanishi uchun oqsil bilan taminlanishi kerak. Homiladorlik davrida asosiy energiyaga bo'lgan ehtiyoj biroz oshadi. Ushbu davrda siz homiladorlikdan oldin taxminan 5-15% ko'proq kaloriya iste'mol qilishingiz kerak. Homiladorlikning so'nggi oylarida qo'shimcha kaloriyalarni olish kerak. Bu energiya miqdori faqat oz miqdorda oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Homilador ayollar ko'pincha qo'shimcha energiyaga bo'lgan ehtiyojni ortiqcha baholaydilar. Homiladorlikning birinchi trimestrida ya'ni birinchi uch oyida 100 kkal, ikkinchi trimestr (ikkinchi uch oy)300 kkal, uchinchi trimestr (uchinchi uch oy) 300 kkal bolish kerak. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, tavsiya etilgan kaloriya miqdori bazal metabolizm tezligiga, turmush tarziga va jismoniy faoliyatga qarab o'zgaradi. Asosiy ko'rsatkich homilador ayolning vazni ortishi bo'lib, u istalgan oraliqda bo'lishi kerak.

Homiladorlik davrida modda almashinuvi va organizmning kislorodga bo'lgan extiyoji ortadi. Oqsillar, yog'lar, karbonsuvlar almashinuvida ham malum datajada o'zgarishlar boladi. Homilador qonida neytral yog'lar, yog' kislotalar, xolesterin, fosfolipidlar va boshqa lipidlar ko'payadi.Organizimda azot mug'dori birmuncha ko'payadi, jigarda, mushaklarda va yo'ldoshda glikogen ko'payadi.

Homiladorlikning daslabki davrida yani birinchi yarimida o'rtacha og'irligi (55-60 kg) va o'rta bo'yli (155-165 sm)ayollarning bir kunlik ratsionida 100 g oqsil, 75 g yog', 350 g karbonsuv jami 2400 – 2700 kkal bo'lishi kerak. Agar ayol ko'p vaqtini kam harakat qilib, o'tirib otkazsa, ovqat koloriyasini kamaytirish zarur.Ovqatlanish meyorida oshib ketsa yoki shish paydo bo'lsa homilador ayolning massasi oshishiga olib keladi. Masalan, homiladorlikning keyingi davrida yani ikinchi yarimida ayolning og'irligi bir hafyada 300-350 g dan ko'pga oshmosligi kerak. O'smir yoshidagi homilador ayollar kuniga oqsildan 1,5 g / kg iste'mol qilishi kerak. Ratsionda tavsiya etilgan protein manbalari kam yog'li sut mahsulotlari, baliq va yog'siz go'shtdir. O'simlik oqsillari - dukkaklilar, yong'oq va urug'lar - ham muhim rol o'ynaydi, lekin ularning biologik qiymati undan past hayvonot mahsulotlari. Misol uchun, 100 gramm pishirilgan go'sht

taxminan 25-35 g protein, 120 g baliq - 25-30 g oqsil, bitta tuxum - 6 g protein, bir bo'lak pishloq - 15 g oqsil, 100 g tvorog - 18 g oqsil, 150 g loviya (kichik plastinka) - 15 g oqsil.

Xomiladorlikning ikkinchi trimestridan boshlap uglevod (mono- va disaxarid) larni istemol qilishni cheklab qoyish zarur, chunki uglevodlar miqdori va homilaning vazni orasida bevosita bog'liqlik borligi isbotlangan. Qant miqdori 40 ...50 g/sut.dan oshmosligi lozim. Umumiy yog'lar miqdorining 40 % igacha oshirish kerak. Ratsionda qiyin eriydigan qoy va mol yog'lari va margarin chiqarib tashlanadi.

Xulosa qilib aytish kerakki homilador ayollarning istemol qiladigan ozuqo tarkibida makronutrientlar va minronutrientlar yetarlicha bo'lishi kerak ovqat tarkibidagi makronutrientlar va mikronutrientlarning mug'dori kam bo'lmasligi va ko'p bo'lmasligi ham lozim. Chunki ko'p bo'lsa ham kam bo'lsa ham bu ona va homila sog'lig'ida salbiy tasir qilib kelajagda kasalliklarning vujudga kelishiga sabab boladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Guliy Shayxova Ovqatlanish Saboqlari. O'zbekiston NMIU, 2015 – B-93
2. Professorlar Sh.I. Karimov va A.G. Gadaev taxriri ostida Ekstragenital kasalliklar va xomiladorlik Toshkent Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashiryoti
3. SH. Qurbonov, A. Qurbonov To'g'ri ovqatlanish qoidalari
4. Toshkent 2014
5. Xotin – qizlar ensklopediyasi “O'zbekiston milliy ensklopediyasi” Davlat ilimiy nashiryoti. 2005 141-b
6. 2019 yil 8 noyabrdagi PQ – 4513 – son “Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish va ko'lamini yanada kengaytirish tog'risida” gi, Qarori. Xalq so'zi 2019 yil 10 – noyabr, N233 (7463), 1-2 betlar, <http://www.lex.uz>
7. Nutritsiologiya Shayxova Tibbiyot nashiryoti matbaa uyi 2022
8. To'g'ri ovqatlanish qoidalari Sh. Qurbonov, A. Qurbonov
9. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014
10. Sog'lom ovqatlanish – salomatlik mezonni Akademik Shavkat Ibragimovich
11. Karimov Toshkent - <<O'zbekiston>> 2015
12. Ovqatlanish madaniyati SH. Qurbonov Toshkent 2005 yil.

